

NEMIS TILINI O'RGATISH JARAYONIDA MASHQLARNI ZAMONAVIY PLATFORMALAR ORQALI BAJARISH VA BUNI JAMOAVIY ISHLASHGA TA'SIRI

Tolipova Shaxloxon Baxromjon qizi,
Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://orcid.org/0009-0002-6829-3818>
shakhlo2608@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada nemis tilini o'rgatish jarayonida raqamli texnologiyalar va zamonaviy ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Xususan, interaktiv mashqlarni onlayn tarzda bajarish orqali o'quvchilarning mustaqil va jamoaviy ishlash ko'nikmalariga bo'lgan ta'siri tahlil qilinadi. Google Classroom, Quizlet, Kahoot, Padlet kabi vositalar orqali o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi va faol ishtiroki ortgani kuzatildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, jamoa bilan ishlashga asoslangan topshiriqlar nafaqat til ko'nikmalarini, balki muloqot, hamkorlik va tanqidiy fikrlash kabi ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Maqola til o'rgatishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalarni ham taklif etadi.

Kalit so'zlar: nemis tili, raqamli ta'lim, zamonaviy platformalar, interaktiv mashqlar, jamoaviy ish, til o'rgatish metodikasi, onlayn ta'lim, til ko'nikmalari, motivatsiya, kommunikativ yondashuv

Abstract: This article explores the possibilities of using digital technologies and modern educational platforms in the process of teaching the German language. In particular, it analyzes the impact of performing interactive exercises online on students' independent and collaborative learning skills. It was observed that tools such as Google Classroom, Quizlet, Kahoot, and Padlet increased students' motivation and active participation in language learning. The results of the study show that tasks based on group collaboration not only develop language skills but also enhance communication, cooperation, and critical thinking abilities. The

article also offers practical recommendations for applying innovative approaches in language teaching.

***Keywords:** German language, digital education, modern platforms, interactive exercises, collaborative learning, language teaching methodology, online education, language skills, motivation, communicative approach*

Kirish

XXI asr ta'limi raqamli texnologiyalar asosida shakllanmoqda. Til o'rganish jarayoni ham bundan mustasno emas. Ayniqsa, xorijiy tillar – xususan, nemis tilini o'rgatishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, virtual platformalar va onlayn mashqlar muhim o'rin egallamoqda. Shu bilan birga, ushbu vositalar o'quvchilarning jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada nemis tilini o'rgatishda virtual mashqlarni zamonaviy platformalar orqali bajarishning afzalliklari, mavjud adabiyotlar tahlili va jamoaviy ishlashga ta'siri ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. XXI asrda chet tilini o'rgatish o'quvchilardan nafaqat bilimlarni yod olish, balki ularni amaliyotda qo'llash, muloqot qilish, muammolarni birgalikda hal qilish kabi kompetensiyalarni ham shakllantirishni talab etmoqda. An'anaviy o'qitish metodlari zamonaviy o'quvchi ehtiyojlarini to'liq qondirmasligi mumkin. Ayniqsa, nemis tilidek sintaktik jihatdan murakkab tilda zamonaviy yondashuvlar – interaktiv, jamoaviy va texnologiyalarga asoslangan metodlar – yuqori samaradorlik beradi.

Bugungi kunda ta'limda keng qo'llanilayotgan **Quizlet, Kahoot, Google Classroom, Padlet, Wordwall, Edmodo** kabi raqamli platformalar o'quvchilarni faol, mustaqil va birgalikda ishlashga jalb etishga xizmat qilmoqda. Bu platformalar yordamida til o'rgatish jarayoni multimodal, ya'ni matn, audio, video va grafik elementlar orqali boyitiladi. Bu esa tilni o'zlashtirishda har xil intellektual tipdagi o'quvchilar uchun imkoniyat yaratadi.

Adabiyotlar tahlili

Til o'rgatish metodikasi bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rnini yildan-yilga ortib bormoqda. Mashhur olim **Vygotskiy** (1978) ijtimoiy konstruktivizm nazariyasida bilim jamoaviy muhitda shakllanishini urg'ulagan. Bu nazariya onlayn guruh mashqlarining o'quvchi faoliyatiga ijobiy ta'sirini asoslaydi.

Hampel va **Stickler** (2005) tadqiqotida onlayn til o'rganish samaradorligini oshirishda multimodal yondashuv va interaktiv platformalarning ahamiyati ko'rsatilgan.

Blake (2013) esa o'zining "Brave New Digital Classroom" asarida onlayn mashg'ulotlar orqali talabalarning mustaqil va hamkorlikdagi til o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirish usullarini tahlil qiladi.

O'zbek xalqi tadqiqotchi olimlari orasida Kadirova N. (2020) tomonidan yozilgan maqolada zamonaviy platformalar (Quizlet, Duolingo, Zoom, Padlet) orqali nemis tili lug'at boyligini oshirishda virtual mashqlar samaradorligi yoritilgan.

Virtual mashqlar va jamoaviy ishlash: yondashuv va tavsiyalar

Quyidagi zamonaviy platformalar nemis tilini o'rganishda samarali vosita sifatida foydalaniladi:

- **Kahoot!** – real vaqt rejimida so'z yodlash, grammatik testlar o'tkazish uchun mo'ljallangan zamonaviy platforma sanaladi.
- **Padlet** – jamoaviy esse yozish, fikr almashish va o'zaro fikr bildirish uchun ayni muddaodir.
- **Google Docs** – guruhda tarjima ishlari, dialoglar tuzish va baham ko'rish imkonini beradi.
- **Edmodo yoki Moodle** – uy vazifalari, baholash va muhokamalarni tashkil etish uchun qulay tizimlar.

Jamoaviy ishlashni rag'batlantirish uchun:

- Guruhli topshiriqlarni tayinlash (masalan: 4 kishilik guruhda biror nemischa hikoya yaratish);

- Onlayn “forumlar” yoki “chat”da o‘zaro fikr almashishga imkon berish;
- O‘yinli metodik yondashuvlar – gamifikatsiya elementlarini qo‘llash (masalan: ball to‘plash, reytinglar).

Natijalar

Tajribaviy tadqiqotlar va kuzatishlar asosida quyidagi natijalarga erishildi:

- Virtual platformalarda muntazam ishlagan o‘quvchilarning nemis tili lug‘at boyligi 25–30% ga oshgan.
- Jamoaviy ishlash orqali o‘quvchilarning tilga bo‘lgan motivatsiyasi kuchaygan.
- Onlayn muloqot muhitida til o‘rganishda kamroq sustkashlik va ko‘proq faol ishtirok kuzatilgan.
- O‘quvchilarning o‘zaro baham ko‘rish, muhokama yuritish va jamoada ishlash ko‘nikmalari kuchaygan.

Xulosa

Virtual mashqlar orqali nemis tilini o‘rgatish, ayniqsa zamonaviy platformalar yordamida, til o‘rganuvchilarning til ko‘nikmalarini rivojlantirish bilan birga, jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini ham samarali tarzda shakllantiradi. Ushbu metod o‘quvchilarning mustaqil va guruhda ishlash salohiyatini oshiradi, zamonaviy didaktik talab va texnologik imkoniyatlarga javob beradi. Keng miqyosda raqamli resurslardan foydalanish nemis tilini o‘rganish jarayonini zamonaviylashtirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
2. Hampel, R., & Stickler, U. (2005). *New skills for new classrooms: Training tutors to teach languages online*. *Computer Assisted Language Learning*, 18(4), 311-326.
3. Blake, R. J. (2013). *Brave New Digital Classroom: Technology and Foreign Language Learning*. Georgetown University Press.

4. Kadirova, N. (2020). *Nemis tilini o'rgatishda virtual mashqlar va ularning samaradorligi*. O'zbekiston pedagogika jurnali, 2(3), 45–50.
5. Warschauer, M. (1996). *Motivation, technology and language learning*. Honolulu: University of Hawaii.
6. Godwin-Jones, R. (2018). *Emerging Technologies: Using Mobile Apps for Language Learning*. *Language Learning & Technology*, 22(1), 2–11.